

Pakistan Islamicus An International
Journal of Islamic and Social Sciences

(Bi-Annual)

Trilingual: Urdu, Arabic and English

pISSN:2789-9365 eISSN:2789-XXXX

<https://pakistanislamicus.com/index.php/home>

Published by:

Muslim intellectuals Research Center

Multan-Pakistan

Website: www.pakistanislamicus.com

Copyright Muslim Intellectuals Research Center

All Rights Reserved © 2021 This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License

Bi-Annual

Vol. 01 No. 01

(July - December 2021)

pISSN: 2789-9365

eISSN: 2789-XXXX

An International Journal of
ISLAMIC AND SOCIAL SCIENCES

ISLAMICUS

Muslim Intellectuals Research Center
Multan - Pakistan

TOPIC

المحافظة على الحضارة الإسلامية في عهد بني أمية و أهم أسبابها

Protection of Islamic Culture in Bannu Umayyah Period: An Analytical Study

AUTHORS

Hafiz Muhammad Abdullah

Phd Scholar

Department of Islamic Studies The university of Lahore

Email: abdullaharabicaas@gmail.com

Saad Jaffar

Lecturer Islamic Studies

Department of Pakistan Studies,

Abbottabad University of Science and Technology, Abbottabad.

Email: saadjaffar@aust.edu.pk

How to Cite

jaffar, saad, & Muhammad Abdullah, H.

المحافظة على الحضارة الإسلامية في عهد بني أمية و أهم أسبابها

Critical discourse of Protection of Islamic culture In Bannu Umayyah period.

Pakistan Islamicus.

Retrieved from

<https://pakistanislamicus.com/index.php/home/article/view/14>

المحافظة على الحضارة الإسلامية في عهد بني أمية و أهم أسبابها

Protection of Islamic Culture in Bannu Umayyah Period: An Analytical Study

Hafiz Muhammad Abdullah

Phd Scholar

Department of Islamic Studies The university of Lahore
abdullaharabicaas@gmail.com

Saad Jaffar

Lecturer Islamic Studies

Department of Pakistan Studies,
Abbottabad University of Science and Technology, Abbottabad.
Saadjaffar@aust.edu.pk

Abstract

Awareness about past events is considered a blessing, without knowing past, a nation cannot determine its future dimensions. History is not only the knowledge of past but also nations learn lessons and put the country on the track of development in the light of historical events and morals. The globe is representing various histories in which Islamic history is unique in the sense that it is about the survival of mankind towards one Allah and true path. For the survival and development of Islamic culture and civilization it is necessary to connect with Islamic history with its true spirit. The present study strives to analyze that how Islamic past was glorious and outclass due to which Islam was spread rapidly in each and every corner of the globe. Main objective of this paper is to analyze the Islamic period during Bannu Umayyah's time. Which efforts were taken by the Bannu Umayyah for the protection of Islamic culture is the main theme of this research work. This research has mainly been conducted through primary and secondary sources including, books and articles published in various journals and historical documents from archives and libraries. According to History, the time of Khilafat Rashida is considered as one of the golden period of Islamic history. The study has not only tried to evaluate the services of Muslims for the protection of Islamic culture during Bannu Umayyah's time but also analyzed the factors of development due to which Islamic values are still preserved and appreciated.

Keywords: advancements, dignified, survival, educational institution, civilization

ان للحضارة تاثيرا بليغافى المجتمع البشرى والحضارات تؤثر فى الناس سرعة قصوى كرمى السهام ، كل قوم يعيش فى هذه الدنيا لها حضارة خاصة وهناك من ليست لهم حضارة وانما يجعلون انفسهم عبيد الأعدائهم والذين يجعلون حضاراتهم ورآء ظهورهم ويقلدون حضارات اغيرهم هم الأخرسون فلافائدة لحياتهم ولالموتهم -

أماحضارات بنى امية لها دور كبير فى اصلاح المجتمع البشرى لقد لعبوادورا هاما فى اصلاح المجتمع مع أن هناك بعض الأمور تُكَلِّم فيها ، بسبب بعض الأمور التى كانت تتعلق بذلك العهد قد قال كتلة من الناس قولاً شنيعاً حتى حكموا عن ذلك العهد أن عهد بنى امية عهد لاينبغى لأحد ان يتابعه

ولكن الحقيقة سواذلك ولا يمكننا ان نصرف انظارنا من الحقائق التى لاتنكرعقليا ولاتاريخيا لأننى اذا طالعت حول هذا الموضوع قراءة مفصلة عبر التاريخ وتكلمت مع العلماء الكبار والمتضلعين فى هذا المجال ولهم دور هام ، وقد جرت المناقشة بينى وبين كتلة القليلة فوجدت ذلك العهد غير ما عُرِف فى الفئة القليلة فلذا أردت أن أزيل الستائر عن وجوه التاريخ لئلايتوهم أحد فى ذلك العهد بسبب بعض العقول السطحية التى تفسد الأذهان

وتمسخ أوراق التاريخ وها انا اقدم بعض الحقائق مايلي:

الحضارة بكسر الحاء معناها اللغوي الإقامة فى الحضر، وقيل بالفتح، كما قال صاحب تاج العروس الزبيدي: والحضارة بكسر، المراد منه الإقامة فى الحضر ، قاله أبو زيد. والأصمعي كان يقول "الحضارة بفتح الحاء." فأنشد القطامي قائلاً:

فمن تكن الحضارة أعجبتة

فأى رجال بادية ترانا

وأما الحاضرة ، الحضرة والحضر ، المراد منه البلاد والقرى وكذلك الريف سميت بذلك لأن الذين يعيشون فى القرى هم حضروا الأمصار والمسكن - (1)

ولكن مفهوم لفظ الحضارة يتسع معناه ، ويشتمل على أمور تتعلق بأعمال الإنسان، و أفعاله و تطوره فى مجال العلم، وتقدمه فى الفكر و الثقافة والحياة الاجتماعية، و خاصة الحضارة الإسلامية لها أثر كبير فى حياة الإنسان، و هي تظهر بخلقه، و

¹ - الزبيدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض "تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، ج. 6، ص 442

معاملته، و آداب حياته، حتى في كلامه و أخلاقه- ما أحسن ماقال الباحث أحمد عبد الرحيم السايح في توضيح مفهوم هذا اللفظ:

"لفظ الحضارة نسبتا الى المفهوم وهو الحديث ، وأماما يفهم منه عالميا هو المعاصر أصلا وفي هذا المعنى سعة وتشيع كثير مما يدل عليه في مفهومه اللغوي التقليدي.. مع أن أصل الحضارة هو القيام والبقاء في الحضر. فإن تلك المعاجم التي تتعلق بالعصر الحديث، ذكر فيها حد الحضارة وهو "الرقى العلمي والفني والأدبي والاجتماعي والاقتصادي في الحضر.. "أضف الى ذلك أنها أكثر شمولاً هي" الحصيلة الشاملة للمدنية والثقافية والفكر" وجمع الحياة في كنفها المادية والمعنوية.. فلذا صارت الحضارة هي "الخطوة العريضة كمية وكيفية التي تمشي فيها دور جميع الأمم الحالية والسالفة، كالحضارات الماضية والحضارات الجديدة... ولذلك أطوار حضارية كبيرة ترى نقل الانسان او طائفة من مراحل مختلفة-"⁽²⁾

من الحقيقة الثابتة أن المسلمين لهم دور عظيم في التاريخ الإسلامي، فبذل المورخون جهودهم المستمرة في كشف الغبار عن حقائق أمور تتعلق بفلاحهم و حضارتهم المنيرة و أفكارهم المضيئة، تاريخ كل قوم له أهمية في تقدمهم، فلا بد للمسلمين أن يدرسوا أبناءهم و شبابهم تاريخ آبائهم، فنحن في أمس حاجة في هذا الزمن للمحافظة على حضارتنا و ثقافتنا إلى أن نطالع تاريخنا مستوعبا بجميع ناحيته من تعليم و تعلم و تأسيس مؤسسات و كتاتيب، ولكن على الأسف الشديد أن تاريخنا مملوء بحكايات السياسة و أحوال الملوك و أبنائهم، و احتلالهم، و قل ما نجد في تاريخنا حضارتنا و ثقافتنا، مدارسنا و مؤسساتنا التعليمية و الرفاهية، و محاولات الدعوة، و الارشاد، و دارالتراجم و المكاتيب- فحاولنا في هذه المقالة أن نوضح بعض الأمور المذكورة التي أقيمت في عهد بني أمية، و جعلت سببا لبقاء الحضارة الإسلامية بضوء كتب التاريخ-

عهد بني أمية:

بدأ عهد بني أمية في 41 هـ وانتهى 132 هـ و حكم في هذا العهد اربعة عشر ملكا.⁽³⁾

² - السايح، أحمد عبد الرحيم، مقالة مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عبر الشبكة، ص 379
Al-Sāyeh, Ahmed AbdūlRaheem, Article Majjālāh, Al-jāmiā, Islāmiā, Madina Munawārā, Pg#379

³ - ابن كثير، إسماعيل بن كثير، أبو الفداء، البداية والنهاية، مكتبة رشيدية كويتية، ج 3، ص 232
Ibn-Khāthir, Ismāil bin Khāthir, Abūl Fidā, Albidāya wānihāya, Publisher, Vol, 3, Pg#232

و هم: معاوية بن ابي سفيان: 41هـ - 60هـ - ويزيد بن معاوية: 60هـ - 64هـ - معاوية بن يزيد: 64هـ - 64هـ - مروان بن حكم: 64هـ - 65هـ - وعبد الملك بن مروان: 65هـ - 86هـ - وليد بن عبد الملك: 86هـ - 96هـ - سليمان بن عبد الملك: من 96هـ - 99هـ (عمر بن عبد العزيز: 99هـ - 101هـ - يزيد بن عبد الملك: 101هـ - 105هـ - هشام بن عبد الملك: من 105 - 125هـ - وليد بن يزيد: 125هـ - 126هـ - أبو خالد يزيد بن وليد: 126هـ - 126هـ - ابراهيم بن وليد: من 126هـ - 127هـ - مروان الحمار: 127هـ - 132هـ - (4)

سعادة عهد بني أمية بحياة الصحابة وأزواج مطهرات:

قد سعد هذا العهد بحياة كثير من الصحابة رضي الله عنهم الذين تعلموا الدين من نبينا عليه السلام و قد شهد التاريخ عن الصحابة الذين شاركوا في البدر جعلوا هذا العهد مكرما بوجودهم فيه، منهم سعد بن أبي وقاص توفي بعد عشر سنوات من خلافة معاوية، وسعيد بن زيد و هما من العشرة المبشرة، ومنهم: حارثة بن نعمان الخزرجي، أبو أيوب انصاري، أبو بردة هاني، أرقم بن أبي أرقم المخزومي، محمد بن مسلمة الأنصاري، سلمه بن سلامة، عاصم بن عدي، سالم بن عمير العمري رضوان الله تعالى عليهم أجمعين و غير ذلك من الصحابة الذين وصل عددهم الي ثمانية عشر صحابيا-

أما الذين شاركوا عدة غزوات مثل أحد و خندق، حتى إلى فتح مكة كان عددهم أكثر من هذا - فعلم أن عهد بني أمية كان ممتلاً بأنوار حياة الصحابة الطيبة-

كما ذكرنا أن عهد بني أمية سعد بوجود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا وجود أزواج الرسول عليه السلام في أيامه الأولى أيضا كان سببا للبركة، و بقاء بيئة الدين و التقوى والتعليم و التعلم و صيانة الفكر الإسلامي و من: أم المؤمنين السيدة حبيبة ابنة أبي سفيان والسيدة حفصة بنت خطاب، أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، أم المؤمنين جويرية بنت حارث، أم المؤمنين ميمونة بنت حارث، أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر صديق، أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضوان الله تعالى عليهن أجمعين- (5)

⁴ - ندوی، معین الدین احمد، شاہ، تاریخ اسلام، سجان پبلیکیشنز لاہور، 2011ء، ص 37

Nādvi, Moeenādin Ahmed Shāh, Tareekh Islām, Sūbhan Pūblications, Lahore, (2011), Pg#37

⁵ - یسین مظہر صدیقی، ڈاکٹر، خلافت راشدہ خلافت بنو امیہ کے پس منظر میں، ص 497

فحياتهن فيه ولو كانت في أول أيامه أيضا سبب من أسباب كثيرة بقيت بها حضارة إسلامية، وصانت أحكام شرعية في عهد بني أمية-

المدارس العلمية في الدولة الأموية:

من أهم أسباب المحافظة على الفكر الإسلامي و حضارته في عهد بني أمية بعد وجود حياة الصحابة السعيدة فيه بيئة التعليم و التعلم، و تأسيس المدارس الجديدة وصيانة المدارس القديمة التي أسست في عهد الخلفاء الراشدين - فلا شك في هذا الأمر أن المدارس الدينية لعبت دورا كبيرا منذ زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث أنه أسس مدارس تخرج منها العلماء الكبار والولاة، والدعاة وكذلك القضاة، فنشرت المعاهد العلمية في مكة وكذا المدينة، البصرة والكوفة ولشام وكذلك مصر وبلاد أخرى، وبذل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهودهم المستمرة في تعليم وتربية الناس فيها، و قد حاول عمر بن عبد العزيز في تطوير هذه المدارس و تقديمها، فنجح و فاز في مرامه، فساعد العلماء المتخرجون من هذه المدارس دولة الأموية في مجال شتى، خاصة في المؤسسات العسكرية التي اعدت لفتح العراق، إيران، الشام، مصر وبلاد المغرب أيضا، فانتقل المسلمون بعد فتح هذا البلاد من العرب إليها فانتشرت اللغة العربية في هذه البلاد وتطورت حضارتهم حتى تحولت لغة بعض البلاد لغة عربية-واستطاع علماء الصحابة رضي الله عنهم قد تفرغوا ليدعوا الناس الى سبيل الحق والى تربيتهم أن يجهزوا كتلة من العباقرة والمجتهدين لاعلاء كلمة الحق من مناطق مختلفة، وهم قد تغلبوا على مشاكلة والمعرقات والحواجز، وأصبح معظم من رواد حركة العلم بعد عصور الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين من العجم، لقد أثرت المدارس علميا وفقهيا في المناطق التي فتحها الصحابة رضي الله عنهم اجمعين، وقد تهيأت جماعة من المتبعين الذين بلغوا أمانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا من السلسلة الذهبية الذين نقلوا لسواد الأمة علم الكتاب وطريقة رسوله عليه السلام -والفضل يرجع اليهم لنقل ما تعلمه الصحابة من مشكوة الرسول صلوات الله عليه وسلامه الف تحية بعد الله إلى مؤسسي المعاهد والمدارس العلمية بكمة والمدينة والبصرة والكوفة وبلاد أخرى. وقد لعبت مدارس التابعين دورا هاما في نشاطات العلمية في الدولة الأموية- وهناك مجموعة من العلماء المتخرجين منها قاموا باعانة السيد عمر بن عبد العزيز على اصلاح المجتمع جديدا-ومن اكبر المدارس فيما تلي: (6)

Yāsin māzhar Siddiqūey, Dr, Khilāfāt Rāshida wā bnu ummāya ky pāsā Mānzār Māin, Pg#497

⁶ - الصلابي على محمد، الدولة الاموية، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، 1429هـ-2008م ص139
Alsālābi Ali Mūhāmmad, Al- dāwlāt ūl Umviā, darūl mārifa, Bāiroot, (2008), Pg#139

مدرسة الشام:

أسست في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ساهم في تأسيسها عدة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم كمعاذ بن جبل وأبي الدرداء وكذلك سيدنا عباد بن الصامت رضوان الله عليهم اجمعين ورفع الخلف راية العلم والتربية والدعوة بعد الصحابة و أدوا حق كونهم خلفهم، ومن عظمائهم:

فقيه معروف الامام ابو ادريس الخولاني وكذلك عائذ بن عبدالله كان قاضيا في دمشق ذكر أن ابا ادريس كان عالما معروفا في الشام بعد ابي الدرداء قال " أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس ووعيت عنهما" والامام ابو ادريس كان من أصحاب الفقه والحلال والحرام وكان من الذين يحسنون القرآن تلاوة-⁽⁷⁾

فبذل هؤلاء العباقرة جهودهم بعد الصحابة في نشر العلم و الدين في الشام لا يوجد له مثال-

المدرسة في المدينة:

لاتخفى عن أحد أهمية المدينة المنورة من حيث أنها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بها انتشر العلم، و منها نشر نور الهداية، وبها انتهى ظلام الكفر و الضلال، وبعد انتقال الرسول عليه السلام إلى ربه سبحانه وتعالى، المدينة كانت آنذاك من عاصم البلد الاسلامي ومسقط خلافة المسلمين وفيها بذل أصحاب النبي جهودهم جبارة في استنباط أحكام الإسلامية، لتحل مسائل من جميع شئون في المجتمعات الإسلامية، وبعدها فتحت البلاد المختلفة وخاصة في زمن عمر رضي الله عنه، وصل عدد الفقهاء الصحابة المفتين 130 صحابياً واكبر مرتبة وأعمقهم علماً سبعة "سيدنا عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وورث علماء التابعين الفقه والعلم والتربية والدعوة وأما أشهر علماء التابعين: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير،⁽⁸⁾

تأسيس المدرسة العلمية في مكة المكرمة كما لا يخفى على احد سعدت بكونها دار الهجرة فهكذا حصلت مكة المكرمة فضيلة بكونها مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتياج إلى مدرسة علمية فيها ظاهرة لأنها مأوى المسلمين و ملجأهم، يشد المسلمون

⁷ - ابن الوردي، عمر بن مظفر، أبو حفص، تاريخ ابن الوردي دار الكتب العلمية، لبنان/بيروت، 1417هـ-1996م، ص829

Ibn-ül –wārdi, Umer bin Mūzāfar, Abu Hāfs, Tāreekh Ibn-ül –wārdi, Dār-ül Kūtüb-ül Ilmiā Bāiroot, Pg#829

⁸ - الصلابي علي محمد الدولة الاموية دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، 1429هـ-2008م، ص23

Alsālābi Ali Mūhāmmad, Al- dāwlāt ul Umviā, dar-ül mārifa, Bāiroot, (2008), Pg#23

الرحال إليها من كل فج عميق، فأُسست المدرسة في مكة أيضا، احتلت هذه المدرسة المكانة في قلوب المؤمنين واستفاد منها الساكنون والثائبون على الحرم الشريف كالحجاج والمعتمرين والزائرين بقى العلم في مكة في عهد أصحاب النبي عليه السلام ثم كثر العدد في عهد التابعين كابن أبي نجیح وابن جریج⁽⁹⁾ و أن خصصت بأخبار الأمة وترجمان القرآن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما الذي بذل قصارى جهوده، وغاية وسعه إلى علم التفسير فنبع منهم أئمة كان لهم فتعلموا التفسير و علموها و نشروها في أنحاء العالم-

المدرسة في بصره:

نزل البصره كثير من الصحابة "كأبي موسى الاشعري وعمران بن حصين وانس بن مالك رضوان الله عليهم اجمعين" وأنس بن مالك رضي الله عنه يعد من الشيوخ العباقرة ومن علماء الكبار كالحسن البصري، فهؤلاء السادات البررة أقاموا بنشر العلم و الهدى في بصره بتأسيس الصحابة المدرسة فيها واعتناء التابعين بشائها، وجدير بالذكر هنا بعض علماء البصره:

كمحمد بن سيرين أدرك ثلاثين صحابيا وقتادة بن دعامة السدوسي ولد قتادة بعد ستين سنة - روى عن عبد الله بن سرجس وانس بن مالك وابي الطفيل الكناني والنضر بن انس، وعكرمة مولى ابن عباس وابي المليح بن اسامة والحسن البصري وبكر بن عبد الله المزني وابي حسان الاعرج و غير ذلك كثير من الكبار-⁽¹⁰⁾

المدرسة في الكوفة:

سعدت الكوفة بنزول الصحابة فيها أيضا، فنزلها ٣٠٠ من أصحاب الشجرة، ٧٠ من البديين رضوان الله عليهم أجمعين، وقد اقتنع عمر بالكوفة وارسل عبدالله ابن مسعود واجتهد ابن مسعود في استخراج جيل قام بدعوة الله بالفهم والعلم، وكان له اثربليغ في نفوس المصاحبيين به ، والذين جاءوا من بعدهم، وقد اشتهر كتلة من تلامذة ابن مسعود بالفقاهة والزهد والعلم

⁹ - الذهبي محمد احمد بن عثمان سير اعلام النبلاء، 1405هـ/1985، ج.2، ص88

Alzāhbi Mūhāmmād, Ahmād Bin Usmān, Seār, Ahlām-ū- Nūbālāh, (1985) Vol, 2, Pg#88

¹⁰ - الصلابي على محمد الدولة الاموية دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، 1429هـ-2008م، ص598

Alsālābi Ali Mūhāmmād, Al- dāwlat ūl Umviā, darūl mārifā, Bāiroot, (2008), Pg#598

والتقوى كعلقمة بن قيس ، ومسروق ، وعبيدة السلماني، الأسود بن يزيد، وكذلك من أشهر العلماء من التابعين الذين يتعلقون بالمدرسة الكوفية كعامر بن شرحبيل ، حماد بن أبي سلمة⁽¹¹⁾

لاسيما اولئك الصحابة من العلماء الذين ساهموا في دخول الإسلام كمعاذ بن جبل وعلي بن ابي طالب وأبي موسى الاشعري، ومن يريد التوسع والتفصيل فليراجع الى الرسالة العلمية للدكتور عبد الله الحميري "الحديث والمحدثون في اليمن في زمن الصحابة" ⁽¹²⁾ -

المدرسة المصرية:

اعتنق كثير من الناس بالإسلام في مصر حين فتحها المسلمون، فنزلها كثير من الصحابة، ثبت من التاريخ أن قدوم الصحابة إلى موضع لا يكون خاليا من البركة و السلامة فيه، حتى لا يوجد بلد من البلاد ولا قرية من القرى ولا مدينة من المدن ولا بقعة من بقاع الأرض تخلو من الهداية و نور الإسلام بعد قدوم الصحابة الميمون فيها. ومن أشهرهم الذين نزلوا في مصر عبد الله بن عمرو بن العاص الذي اكن من أكثر الصحابة حديثا عن النبي عليه السلام. وكان عبد الله بن عمرو ذهب إلى مصر مع أبيه عمرو بن العاص حين ولاه معاوية مصرفي عبد الله في مصر بعد وفاة أبيه⁽¹³⁾

اسست مدرسة في مصر بجهود الصحابة الذين غادروا بلادهم وسافروا الى تلك البلاد في أيام الفتح ونزلوا في الفسطاط والأسكندرية، الآثار والنقوش الباقية للدين الى يومنا هذا بركة جهودهم رضوان الله عليهم اجمعين - ثم بعد ذلك طائفة من التابعين و منهم الأئمة والدعاة، والعلماء الربانيين ومنهم:

يزيد بن أبي حبيب مشهور بالإمام والحجة على بالتقوى مع انه كان مولى اسود مدحه الليث بن سعد " يزيد بن ابي حبيب سيّدنا وعالمنا توفي سنة 128 هـ¹⁴

¹¹ - ايضا: ص 45

Ibid:Pg#23

¹² - الذهبي محمد احمد بن عثمان سير اعلام النبلاء، 1405 هـ/1985، ص 65

Alzāhbi Mūhāmmād, Ahmād Bin Usmān, Seār, Ahlām-ū- Nūbālāh, (1985) Vol, 2, Pg#65

¹³ - محمد أبو زهو، الحديث والمحدثون، دار الفكر العربي، القاهرة، 1378، ص 493

Mūhāmmad, Abū zāho, Alhādees wāl Mūhādison, Darūl fikrūlarabi, Alqāirāh, Pg#493

¹⁴ الصلابي على محمد الدولة الاموية دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، 1429 هـ - 2008 م، ص 88

Alsālābi Ali Mūhāmmad, Al- dāwlat ul Umviā, darūl mārifā, Bāiroot, (2008), Pg#88

ولهذه المدارس لها أثر كبير في بقاء الحضارة الإسلامية و تقدمها، فتخرج منها العلماء و الدعاة و المحققون و أعانوا الملوك و الوزراء في أمور دينية، خاصة في عهد عمر بن عبد العزيز ما كان إقامة العدل في جميع نواحي الدولة بدون المدارس و العلماء الذين تخرجوا منها.⁽¹⁵⁾

الخدمات الرفاهية في عهد بني أمية:

قد حاول الأمويون بقيام أمور رفاهية تتعلق بالرعية بدينهم و دنياهم منها: الإهتمام بتعاون الفقراء بمساعدة مالية ببيت المال، و قد ترقى بيت المال و تطور في عهدهم حتى استفاد منه كل محتاج و فقير، و عدم قبول الشفاعة السيئة في توزيع المال و إعانة المساكين و المحتاجين جدير بالذكر، و من أهم أمورهم تأسيس المساجد في كل موضع يحتاج إليها فيه، و إقامة دار الضيوف في أماكن شتى، و لا يخفى الاحتياج إليها في ذلك الوقت لأن الناس كانوا يسافرون إما مشياً على الأقدام و إما بالابل و الناقة و الفرس، فيواجهون صعوبة السفر و يضطرون إلى المبيت في الشوارع، فحلت هذه المشاكل بإقامة دارالضيوف. تعمير البلاد أيضاً من أهم أمور رفاهية في عهد بني أمية لأن كثيراً من الناس هجروا من أماكن مختلفة إلى بلاد أسسها الأمويون فصار كل واحد مالكا للبيت و نجوا من أجرة البيوت.⁽¹⁶⁾

فهذه المدارس لها دور كبير في صيانة الحضارة الإسلامية في عهد بني أمية مع كثير من الأخطاء منهم في إدارة أمور الدولة، أسسها الصحابة في بلاد مختلفة بعد فتوحها كما ذكرنا و أدامها التابعون بعدهم في عهد بني أمية، فساعدهم و عاونهم الملوك في هذا المجال، فتخرج منها العلماء، و نشروا في أنحاء الدولة، و لعبوا دوراً كبيراً في مجال السياسة و الاقتصاد و العسكر و أمور الدولة المختلفة، فحافظوا على الفكر الإسلامي و حضارته، و عضوا عليها بالنواجذ. فحاصل الكلام أن الحضارة الإسلامية تقدمت و تطورت في عهد بني أمية أكثر مما تقدمت في عصر آخر سوى عصر الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لا يقارن ببنة أخرى، فأسباب تقدم الحضارة في زمن الدولة الأموية وجود الصحابة فيه و وجود أزواج مطهرات، و تأسيس المدارس الدينية، و تخرج العلماء منها، فهذه الأسباب أثر كبير في صيانة الحضارة الإسلامية مع الأخطاء الشائعة عن الملوك في أمور الدولة.

منهج التربية الإسلامية ضامن لفلاح البشري:

¹⁵ - نجيب آبادي، أكبر شاه خان، تاريخ اسلام، نفيس اكيڈمي، لاہور، ص 326

Nājeebābādī, Akber shāh Khān, Tāreekh Islām, Nāfees Acādeemy, Lāhore, Pg#326

¹⁶ - اتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج، ص 310

منهج ربهنا هو المنهج الكامل في التربية الدينية ليتضح لنا أنه يجلب الخير والسعادة للمجتمع البشري المهتمين بالاسلام خاصة والساكين في العالم كله عامة. المجتمع وأنه بسعادة المجتمعات تشرف البشرية، وليس هناك منهج متكامل غير هذا المنهج الرباني مهما حاول البشر في جهد إيجاد منهج يكون مثال له، فلذانتخربهذا القول: إن هذه الأمة الوحيدة هم من الذين شرفوا بهذا النظام، وهذا من مسؤولياتهم ليبلغوا هذه الرسالة الباركة الى أنحاء العالم. وتبليغ الرسالة النبوية إلى العالم منوطة بهذه الأمة دون غيرها، فلا بدلنا أن نعلم أنه لا ينبغي لأحد من أن يلتمس طريق المستقبل في غير طريق من هذه المناهج التي تتعلق بالبشرية الغراء ، واما أولئك الذين يسمون انفسهم بالمتقدمين ويرون انفسهم في قمة الحضارة من الغرب والشرق ولا يغرن احد منهم ما وصل إليه الفن العصري في كنفنا يوميا بالجدید من المخترعات الحديثة في مجال الصناعة والزراعة ولكننا نرى أنه لا يأتي بالجدید بل كثيرا ما يفسد أخلاق البشرية. وكلنا نلتفت انظارنا الى علم يفيد اليقين هو أن أساس الحضارة بني على الأخلاقيات ، وكذلك قد ارتفع شأن الدول التي يسمونها بالمتقدمين في العلوم والفنون العصرية، ولكنها قد طفت نجمها في الأخلاقيات، والبقاء والخلود ولا يكون إلا للأخلاق والأعمال الحسنة ، ولقد قال الشاعر شوقي أمير الشعراء في قوله: (17)

انما الاخلاق ما بقيت ... فإن همو ذهبت اخلاقهم ذهبوا

النتيجة لتلك الدول المتقدمة إلى الزوال حتما مقضيا مهما طال الزمن؛ لقلّة الأخلاق والأعمال الحسنة التي كلف بها الانسان (18) وأما الأخلاق لدينا في الدين، وان الدين ليبقى ولا يزول؛ لأن الله قد وعد بحفظه، وطرق الدين تفضي إلى النصر والسيادة، فمنهجنا هو منهج ما استقام عليه الأنبياء والرسل، والأنبياء انهم منصورون بنصر الله دائما، ولذا ستبقى بذة الحضارة الإسلامية وستنتصر بإذن الله ان شاء الله ويعلو نجمها مرة أخرى في تاريخ الإنسانية، ونحن الآن في منهج التربية الدينية نتابع أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء المرسلين والصالحين، فلذا سبيلنا سبيل الريادة والسيادة، والمنهج المتكامل موجود لكنه يحتاج إلى بذل المجهود الجبار، ومجهود الرؤساء والمحكومين، ومجهود الأمراء والعلماء المصلحين.

فحوى البحث:

- 1- ان للحضارة مفهوم واسع جدا ، هو اوسع بكثير مما نتوقع.
- 2- والحقيقة التي لا تنكر ان للمسلمين كانت حضارة افضل من العالم كله .
- 3- عهد بني امية كان سعيدا جدا بوجود الصحابة وبقاء ازواج النبي عليه السلام .
- 4- الدولة الأموية كانت مركزا للعلوم والفنون وقد لعبت دورا كبيرا في هذا المجال.

¹⁷ - قضايا التربية الدينية في المجتمع الاسلامي، ص 160

Qāzya Altārbiyāh- al- diniyā, fil mūjtāmihil Islāmi, Pg#160

¹⁸ - حسين محمد كامل. اثر العرب الاسلام في النهضة الأوروبية اليونيسكو، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة

- 5- دور المدارس للأجيال المستقبلية مهم جدا كمدرسة الشام ، المدينة و مدرسة في بصرة والكوفة -
- 6- محاولة الأمويين في أمور رفاهية تتعلق بالرعية بدينهم ودنيا هم لها أثر كبير في المجتمع -
- 7- للإسلام والمسلمين هناك منهج متكامل خاص لتربية الأجيال فلانحتاج الى الغير -
- 8- أما حضارة الدول المتقدمة فلا بقاء لها بل تذهب نتيجة الى الزوال حتما -